

Questionario linguistico su 'SOLO'

Grazie per aver accettato di partecipare alla nostra ricerca!

Quello che stai per iniziare è un questionario che abbiamo preparato per studiare l'uso di alcune costruzioni nell'italiano contemporaneo. Ti verranno proposte delle frasi da leggere, seguite da alcune domande che riguardano esclusivamente il modo in cui TU usi la lingua. Non rifletterci troppo e ricorda: nessuna risposta è sbagliata!

Le risposte saranno utilizzate in forma anonima e in nessun modo sarà possibile risalire alla tua identità. Per qualunque dubbio puoi comunque rivolgerti a egoria@unito.it e marco.favaro@edu.unito.it

Buon divertimento!

* Indica una domanda obbligatoria

Informazioni personali

1. Genere *

Seleziona tutte le voci applicabili.

M

F

2. In che anno sei nato/a? *

3. Qual è la tua lingua nativa? *

Se hai più di una lingua nativa, indicale tutte

4. Parli o capisci un dialetto? *

Se sì, specifica quale dialetto, se lo capisci soltanto o se lo parli anche

5. In che città vivi? *

6. In che città vai o sei andato/a a scuola? *

7. Titolo di studio *

Contrassegna solo un ovale.

- Diploma di scuola secondaria
Vai alla sezione 4 (PRIMA PARTE - Guarda e rispondi).
- Laurea *Vai alla sezione 4 (PRIMA PARTE - Guarda e rispondi).*
- Qualifica professionale *Vai alla sezione 4 (PRIMA PARTE - Guarda e rispondi).*
- Altro: _____

8. Studi o lavori? *

Contrassegna solo un ovale.

- Frequento l'università *Vai alla sezione 4 (PRIMA PARTE - Guarda e rispondi).*
- Frequento le scuole superiori *Passa alla domanda 9.*
- Lavoro *Vai alla sezione 4 (PRIMA PARTE - Guarda e rispondi).*
- Sono disoccupato/a *Vai alla sezione 4 (PRIMA PARTE - Guarda e rispondi).*

Vai alla sezione 4 (PRIMA PARTE - Guarda e rispondi).

La tua scuola

9. Come hai avuto questo questionario? *

Contrassegna solo un ovale.

- Dal docente a scuola
- Da un compagno / una compagna di scuola
- Gruppi whatsapp
- Social network
- Altro: _____

10. Che scuola frequenti? *

Indica il nome e il tipo di scuola

11. In che classe? *

Vai alla sezione 4 (PRIMA PARTE - Guarda e rispondi).

PRIMA PARTE - Guarda e rispondi

In questa parte del questionario ti proporremo 12 frasi estratte da contesti reali in cui si utilizza l'avverbio 'SOLO'.

Per ogni frase ti verrà chiesto di dare dei giudizi.

È importante che tu tenga in considerazione tutto il contesto, ma le domande riguardano in modo specifico le frasi che contengono 'SOLO'.

Ricorda che i giudizi riguardano il tuo personale modo di intendere la frase in quel contesto, e non il fatto che sia corretta oppure no.

D1 - Disegnare

Dialogo tra due bambini. Fai attenzione all'ultima risposta di SUSI.

Leggi il dialogo e rispondi:

MIRKO – Ciao Susi, che fai?

SUSI – Disegno con i gessetti. Vuoi provare?

MIRKO – Uffa, troppo difficile...

SUSI – Ma no, devi solo aver pazienza!

12. D1 - Hai già sentito una frase simile? *

Contrassegna solo un ovale.

Mai

Qualche volta

Spesso

13. D1 - Ti capita di usare espressioni simili? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Qualche volta
- Spesso

D2 - Susi

Dialogo tra due amici. Fai attenzione all'ultima risposta di MIRKO.

Leggi il dialogo e rispondi:

MIRKO – Arriva quella bambina nuova!

[rivolgendosi alla bambina] – Ehi Susi, è la tua faccia quella o un furetto incollato sul tuo collo?

ELIO – è carina, vero?

MIRKO – sparisci solo!

14. D2 - Hai già sentito una frase simile? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Qualche volta
- Spesso

15. D2 - Ti capita di usare espressioni simili? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
 Qualche volta
 Spesso

16. D2 - In che tipo di situazione è più facile sentire espressioni simili? *

Con situazione intendiamo in che luogo, con che persone, ecc.

D3 - Football

Dialogo tra due compagni di squadra che provano un tiro difficile. Fai attenzione all'ultima frase di CARLO.

Leggi il dialogo e rispondi:

CARLO – Ascoltami bene Luci: adesso tu terrai la palla in mano e io la calcerò.

LUCI – Non mi sembra una buona idea...

CARLO – Levati solo!

17. D3 - Hai già sentito una frase simile? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
 Qualche volta
 Spesso

18. D3 - Ti capita di usare espressioni simili? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Qualche volta
- Spesso

D4 - Pallavolo

Questo scambio di battute è ripreso da una discussione sul web tra tifosi della stessa squadra di pallavolo (i nomi sono di fantasia). Fai attenzione alla risposta di PEPI.

Leggi il dialogo e rispondi

GIGI – Io dico BRA campione d'Italia Under 16 venendo da due anni di dominio Under 14.

Altre previsioni?

PEPI – Stai solo zitto ke porti sfiga!!!!!!!!!!!! NOOOO!!!!

19. D4 - Hai già sentito una frase simile? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Qualche volta
- Spesso

20. D4 - Ti capita di usare espressioni simili? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Qualche volta
- Spesso

21. D4 - In che tipo di situazione è più facile sentire espressioni simili? *

Con situazione intendiamo in che luogo, con che persone, ecc.

D5 - Cinema

Scambio di battute tra MIRKO e sua mamma e, successivamente, tra MIRKO e il suo amico ELIO.

Fai attenzione all'ultima risposta di MIRKO.

Leggi il dialogo e rispondi:

MIRKO – Mamma puoi darmi i soldi per andare a vedere un film?

MAMMA – Che film?

MIRKO – "Crimini e terrore a Sheffield"

MAMMA – Penso che tu possa trovare modi migliori per trascorrere il tuo pomeriggio...

(più tardi)

ELIO – Che ha detto?

MIRKO – Bah, lascia solo stare. Sempre gli stessi moralismi...

22. D5 - Hai già sentito una frase simile? *

Contrassegna solo un ovale.

Mai

Qualche volta

Spesso

23. D5 - Ti capita di usare espressioni simili? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
 Qualche volta
 Spesso

D6 - Pioggia

Piove a dirotto. Dialogo tra due amiche che devono cambiare i loro piani. Fai attenzione all'ultima risposta di MARIA.

Leggi il dialogo e rispondi:

MARIA – Perché piove sempre quando voglio fare qualcosa?

ELENA – Veramente, non è proprio così...ti sembra soltanto perché adesso sei seccata e ti dimentichi tutte le giornate belle che abbiamo avuto...

MARIA – Lasciami solo in pace! Che ne sai tu della mia sfortuna?

24. D6 - Hai già sentito una frase simile? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
 Qualche volta
 Spesso

25. D6 - Ti capita di usare espressioni simili? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
 Qualche volta
 Spesso

A1 - Punti di vista

Dialogo tra due amici che giocano a palla in casa. Cercando di parare un tiro, MIRKO rompe un vaso. ELIO lo rimprovera. Fai attenzione alla risposta di MIRKO.

Leggi il dialogo e rispondi:

ELIO – Complimenti, hai rotto il vaso!

MIRKO – Quante storie! Dico solo che almeno non hai segnato!

26. A1 - Hai già sentito una frase simile? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Qualche volta
- Spesso

27. A1 - Ti capita di usare espressioni simili? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Qualche volta
- Spesso

A2 - Calcio

Questa frase è tratta da un'intervista a un giocatore di calcio, dopo una partita vinta con difficoltà.

Leggi la frase e rispondi

– Abbiamo atteso il gol e questa giocata, e così è arrivata la vittoria. Siamo una famiglia, quando giochiamo così è solo bello vederci.

28. A2 - Hai già sentito una frase simile? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
 Qualche volta
 Spesso

29. A2 - Ti capita di usare espressioni simili? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
 Qualche volta
 Spesso

30. A2 - In che tipo di situazione è più facile sentire espressioni simili? *

Con situazione intendiamo in che luogo, con che persone, ecc.

A3 - In Germania

Questa frase è tratta da una conversazione tra amiche che commentano alcuni stili di vita degli studenti tedeschi. Fai attenzione alla risposta di ILA.

Leggi il dialogo e rispondi

VIRGI – Non ci credo, questo freddo a maggio!

ILA – Mah, i tedeschi sono solo contenti se a maggio ci sono 6 gradi, così possono usare ancora per un po' i loro giacconi colorati e i thermos con il caffè.

31. A3 - Hai già sentito una frase simile? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
 Qualche volta
 Spesso

32. A3 - Ti capita di usare espressioni simili? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
 Qualche volta
 Spesso

A4 - Politica

Questa frase è tratta da una discussione a tema politico dai toni piuttosto accesi.

Leggi la frase e rispondi

– In effetti prima di parlare informati, Ceci ha solo ragione a dire che te le inventi certe cose!

33. A4 - Hai già sentito una frase simile? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
 Qualche volta
 Spesso

34. A4 - Ti capita di usare espressioni simili? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Qualche volta
- Spesso

A5 - Social media

Guarda la frase evidenziata e rispondi

35. A5 - Hai già sentito una frase simile? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Qualche volta
- Spesso

36. A5 - Ti capita di usare espressioni simili? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Qualche volta
- Spesso

A6 - Calciomercato

Un tifoso commenta la possibilità che il Torino venda Belotti, il suo attaccante migliore.

Leggi la frase e rispondi

– Per me se vendono Belotti a certe cifre va solo bene: con i suoi soldi si rifarebbe la squadra, modulo offensivo (che assicura gol comunque!) ma con difensori di livello! Europa League fattibile...altrimenti la vedo dura!

37. A6 - Hai già sentito una frase simile? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Qualche volta
- Spesso

38. A6 - Ti capita di usare espressioni simili? *

Contrassegna solo un ovale.

- Mai
- Qualche volta
- Spesso

39. A6 - In che tipo di situazione è più facile sentire espressioni simili? *

Con situazione intendiamo in che luogo, con che persone, ecc.

SECONDA PARTE - Cosa vuol dire?

Adesso vengono riproposte 8 frasi che hai già visto (o frasi molto simili). In questa parte del questionario, le domande a cui rispondere hanno a che fare con il significato delle frasi.

Di nuovo, è importante che tu tenga in considerazione tutto il contesto, ma le domande riguardano in modo specifico le frasi che contengono 'SOLO'.

Ricorda sempre che i giudizi riguardano il tuo personale modo di intendere la frase in quel contesto, e non il fatto che sia corretta oppure no.

D1 - Disegnare

Dialogo tra due bambini. Fai attenzione all'ultima risposta di SUSI.

Leggi il dialogo e rispondi:

MIRKO – Ciao Susi, che fai?

SUSI – Disegno con i gessetti. Vuoi provare?

MIRKO – Uffa, troppo difficile...

SUSI – Ma no, devi solo aver pazienza!

40. Cambierebbe qualcosa se Susi avesse detto "devi avere pazienza!""? *

41. Con questa frase Susi intende dire

Contrassegna solo un ovale.

- Non è difficile, l'unica cosa che ti serve è avere pazienza
- Devi avere molta pazienza
- Entrambe le cose
- Altro: _____

D2 - Susi

Dialogo tra due amici. Fai attenzione all'ultima risposta di Mirko.

Leggi il dialogo e rispondi:

MIRKO – Arriva quella bambina nuova!

[rivolgendosi alla bambina] – Ehi Susi, è la tua faccia quella o un furetto incollato sul tuo collo?

ELIO – è carina, vero?

MIRKO – sparisci solo!

42. D2 - Cambierebbe qualcosa se Mirko avesse detto semplicemente "sparisci!" *

43. D2 - Secondo te, usando questa frase, Mirko intende dire: *

Contrassegna solo un ovale.

- Devi proprio sparire!
- Sparisci, invece di darmi fastidio!
- Entrambe le cose
- Altro: _____

D4 - Pallavolo

Questo scambio di battute è ripreso da una discussione sul web tra tifosi della stessa squadra di pallavolo (i nomi sono di fantasia). Fai attenzione alla risposta di PEPI.

Leggi il dialogo e rispondi

GIGI – Io dico BRA campione d'Italia Under 16 venendo da due anni di dominio Under 14.

Altre previsioni?

PEPI – Stai solo zitto ke porti sfiga!!!!!!!!!!!! NOOOO!!!!

44. D4 - Se PEPI avesse detto semplicemente "stai zitto!" cosa sarebbe cambiato? *

45. D4 - Secondo te, usando questa frase, PEPI intende dire: *

Contrassegna solo un ovale.

- Devi proprio stare zitto!
- Stai zitto, ti sembra il caso di fare pronostici?
- Entrambe le cose
- Altro: _____

D5 - Cinema

Scambio di battute tra MIRKO e sua mamma e, successivamente, tra MIRKO e il suo amico ELIO.

Fai attenzione all'ultima risposta di MIRKO.

Leggi il dialogo e rispondi:

MIRKO – Mamma puoi darmi i soldi per andare a vedere un film?

MAMMA – Che film?

MIRKO – "Crimini e terrore a Sheffield"

MAMMA – Penso che tu possa trovare modi migliori per trascorrere il tuo pomeriggio...

(più tardi)

ELIO – Che ha detto?

MIRKO – Bah, lascia solo stare. Sempre gli stessi moralismi...

46. D5 - Cambierebbe qualcosa se Mirko avesse detto semplicemente "lascia stare!" *

47. D5 - Secondo te, usando questa frase, Mirko intende dire: *

Contrassegna solo un ovale.

- Lascia stare, davvero non parliamone!
- Che domande scontate! Lascia stare!
- Entrambe le cose
- Altro: _____

A1 - Videogiochi

Questo scambio di battute è ripreso da una discussione sul web tra appassionati di videogiochi. Qui viene fatto un confronto tra Grand Theft Auto (GTA) e Red Dead Redemption 2 (RDR2), discutendo pregi e difetti delle versioni online. Fai attenzione alla risposta di DAVI.

Leggi il dialogo e rispondi

LELE – Magari l'utenza migrerà proprio da GTA a RDR2, piano piano la gente si stanca di fare sempre le stesse cose.

Mi auguro solo che su RDR2 online non facciano gli errori fatti su GTA Online in fatto di grafica.

DAVI – Ma io lo spero solo! È che con RDR2 sarà difficile proporre così tanti contenuti, vista l'ambientazione.

48. A1 - Cambierebbe qualcosa se DAVI avesse detto semplicemente "ma io lo spero!" *

49. A1 - Secondo te, usando questa frase, DAVI intende dire: *

Contrassegna solo un ovale.

- Certo, è quello che speriamo tutti
- Voglio davvero sperarlo!
- Entrambe
- Nessuna

A3 - In Germania

Questa frase è tratta da una conversazione tra amiche che commentano alcuni stili di vita degli studenti tedeschi. Fai attenzione alla risposta di ILA.

Leggi il dialogo e rispondi

VIRGI – Non ci credo, questo freddo a maggio!

ILA – Mah, i tedeschi sono solo contenti se a maggio ci sono 6 gradi, così possono usare ancora per un po' i loro giacconi colorati e i thermos con il caffè.

50. A3 - Sarebbe cambiato qualcosa se ILA avesse detto "i tedeschi sono contenti"?

*

51. A3 - Secondo te, usando questa frase, ILA intende dire: *

Contrassegna solo un ovale.

- I tedeschi sono proprio contenti se a maggio ci sono 6 gradi
- Ti sembrerà strano, ma in realtà i tedeschi sono contenti se a maggio ci sono 6 gradi
- Entrambe
- Altro: _____

A4 - Politica

Questa frase è tratta da una discussione a tema politico dai toni piuttosto accesi.

Leggi la frase e rispondi

– In effetti prima di parlare informati, Ceci ha solo ragione a dire che te le inventi certe cose!

52. A4 - Sarebbe cambiato qualcosa se avesse detto semplicemente "Ceci ha ragione"? *

53. A4 - Secondo te, usando questa frase, chi parla intende dire: *

Contrassegna solo un ovale.

- Ceci ha ragione. Smettila di giustificarti, ha ragione lei!
- Ceci ha davvero ragione a dire che te le inventi certe cose!
- Entrambe
- Altro: _____

A6 - Calciomercato

Un tifoso commenta la possibilità che il Torino venda Belotti, il suo attaccante migliore.

Leggi la frase e rispondi

– Per me se vendono Belotti a certe cifre va solo bene: con i suoi soldi si rifarebbe la squadra, modulo offensivo (che assicura gol comunque!) ma con difensori di livello! Europa League fattibile...altrimenti la vedo dura!

54. A6 - Cosa cambia in questa frase se togliamo 'SOLO'? *

55. A6 - Secondo te, usando questa frase, chi parla intende dire: *

Contrassegna solo un ovale.

- Per me va davvero bene vendere Belotti, è una buona idea
- Anche se molti la pensano diversamente, per me va bene vendere Belotti, è una buona idea
- Entrambe
- Altro: _____

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli